

KASBIY KOMPETENLIK DIRIJYOR-XORMEYSTERNING PEDAGOGIK KATEGORIYASI SIFATIDA

Z.A.Nuraliyeva

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, izlanuvchi;

R.Z.Xayrov

Ilmiy rahbar: pedagogika bo'yicha falsafa doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807102>

Annotatsiya: ushbu maqolada dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy kompetentlikning pedagogik kategoriya sifatida mohiyati va mazmuni ko'rib chiqilgan;

Kalit so'zlari: musiqa, kompetensiya, kompetentlik, dirijyor-xormeyster, kasbiy, intonatsiya, tinglovchi;

Аннотация: Аннотация: в данной статье рассматривается сущность и содержание профессиональной компетентности дирижера-хормейстера как педагогической категории;

Ключевые слова: музыка, компетентность, компетентность, дирижер-хормейстер, профессионал, интонация, слушатель;

"Kompetensiya" atamasining mohiyatini hisobga olgan holda, biz ma'lum darajada uning ta'rifiga barcha zamonaviy yondashuvlarni aks ettiruvchi yaxlit xususiyatni ta'minlaydigan lug'atlarga murojaat qildik.

Umumiy ma'noda "kompetent" tushunchasi (lotincha compens — mos; qodir) asosan ikki ma'noda talqin etiladi: 1) vakolatli, malakali; 2) ma'lum bir sohada bilimdon, bilimdon.

"Kompetensiya" atamasi (lotincha Competere – erishish, rioya qilish, yondashish) ham ikkita asosiy ma'noga ega: 1) organ yoki mansabdor shaxsning qonunda, ushbu organning ustavida yoki boshqa shaxsda belgilangan vakolatlari (huquqlari va majburiyatlari) yig'indisi. qoidalar; 2) shaxs bilim va tajribaga ega bo'lgan masalalar doirasi.

Shunday qilib, eng keng ma'noda "kompetentlik" tushunchasi mohiyatan ma'lum bir sohada bilim va tajribaga ega bo'lishni anglatadi. Bizning tahlilimiz "kompetentlik" tushunchasi kasbiy, ijtimoiy-pedagogik, ijtimoiy-psixologik va boshqa xususiyatlarni o'zida mujassam etgan murakkab, sig'imli tarkibni o'z ichiga oladi, degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Umumlashtirilgan shaklda mutaxassisning malakasi - bu ma'lum bir sohada muvaffaqiyatli professional faoliyat uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar, fazilatlar va shaxsiy xususiyatlar to'plami.

N. V. Kuzminaning tadqiqotida pedagogik faoliyat materialiga asoslanib, "kompetentlik" tushunchasi murakkab shaxs xususiyati sifatida ochib berilgan

va o'qituvchi kompetentsiyasining tasnifi keltirilgan. Bu o'qitiladigan fan sohasidagi ixtisoslashgan va professional kompetentsiya; talabalarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirish usullari sohasidagi uslubiy kompetentsiya; aloqa jarayonlari sohasidagi ijtimoiy-psixologik kompetentsiya; talabalarning motivlari va qobiliyatlari sohasidagi differentsial psixologik kompetentsiya; o'z faoliyati va shaxsiyatining afzalliklari va kamchiliklari sohasidagi avtopsixologik kompetentsiya.

Biz kasbiy kompetentsiya to'rtta asosiy blokni o'z ichiga olgan murakkab tuzilishga ega ekanligini aniqladik: professional (ob'ektiv zarur) psixologik va pedagogik bilim; kasbiy (ob'ektiv zarur) pedagogik mahorat; kasbiy psixologik pozitsiyalari, o'z kasbi uchun zarur bo'lgan o'qituvchi munosabatlari; o'qituvchining kasbiy bilim va ko'nikmalarni egallashini ta'minlaydigan shaxsiy xususiyatlar. Turli mualliflarning asarlari, shuningdek, kasbiy kompetentsiyaning maxsus, ijtimoiy, shaxsiy va individual turlarini ajratib ko'rsatadi.

"Kompetentsiya" va "kompetentlik" tushunchalariga oydinlik kiritishda ilmiy munozaralar bugungi kungacha davom etmoqda. Ba'zi tadqiqotchilar kompetentsiyani aniqlashda bilim, ko'nikma, tajriba va bilimlardan foydalanishga nazariy va amaliy tayyorgarlikni o'z ichiga oladi. Boshqalar esa, "kompetentlik" - bu ma'lum bir kompetentsiyaga muvofiqlik darajasini aks ettiruvchi va o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarda konstruktiv harakat qilish imkonini beradigan individual mahorat darajasi deb hisoblashadi. Shu bilan birga, kasbiy kompetentsiyaning asosi sifatida umumiy madaniy kompetentsiya alohida ta'kidlangan bo'lib, uning asosiy yo'nalishlari shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bilan bo'lajak mutaxassisning shaxsiy salohiyati hisoblanadi. O'z navbatida, biz kompetentlik kompetentsiyadan ko'ra kengroq tushuncha degan fikrga amal qilamiz. Shu munosabat bilan har qanday faoliyat yoki muloqot turidagi vakolatlar tizimi haqida gapirish mumkin. Har qanday kompetentsiya "qodir bo'lish" so'zi bilan boshlanadi, chunki kompetentsiyaning asosi qobiliyatdir. Biroq, nafaqat ko'nikmalar, balki ushbu kompetentsiyaga mos keladigan bilim, qobiliyat, shaxsiy fazilatlar va ijodiy faoliyatdagi tajriba ham muhimdir. Shuning uchun kompetentsiya - bu shaxsning tayyorligi darajasi (shu jumladan ijobiy motivatsiya, bilim, ko'nikma, qobiliyat va ijodiy faoliyat tajribasi) ajralmas ko'rsatkich bo'lib, u o'zini namoyon qiladi, rivojlantiradi va ma'lum bir ta'lim, kasbiy va kasbiy vazifalarni hal qilishda amalga oshiriladi. boshqa vazifalar.

Bizning fikrimizcha, "kompetentlik" tushunchasi bilim, ko'nikma va qobiliyatlarga qarama-qarshi bo'lmasligi kerak, chunki ikkinchisi bilan solishtirganda u ko'proq kenglikka ega va nafaqat kognitiv va operatsion-texnologik, balki motivatsion, axloqiy, ijtimoiy, xulq-atvorni ham o'z ichiga oladi. Komponentlar, shuningdek, ta'lim natijalari (bilim va ko'nikmalar), shaxsning qadriyat yo'nalishlari tizimi va boshqalar.

Ushbu yondashuv har qanday malakali mutaxassisning (shu jumladan dirijyor-xormeysterning) kasbiy malakasi fundamental ilmiy ta'limga, kasbiy faoliyatga hissiy va qadriyatga asoslangan munosabatga, kasbiy ta'lim texnologiyasini egallashga asoslanishi kerakligini ta'kidlashga imkon beradi. Bu mutaxassisning madaniy-ma'rifiy muammolarni ijodiy hal qilishga va o'z shaxsiyatini o'z-o'zini anglashga tayyorligini belgilaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, professionallik va malaka bir-birini to'ldiradigan tushunchalardir. An'anaga ko'ra, professionallik kasbiy faoliyatning muayyan sohasida chuqur maxsus bilim va aniq ko'nikmalarni nazarda tutadi. Qoida tariqasida, ularni amalga oshirish uchun reproduktiv fikrlash etarli edi. Zamonaviy madaniy-ma'rifiy paradigma mutaxassislarni tayyorlashga ularning bilimlaridan foydalanish nuqtai nazaridan ham, boshqacha (ijodiy) fikrlash tarzida ham jiddiy o'zgarishlar kiritmoqda. Kasbiy kompetentsiyaning yangi (gumanitar) tushunchasi, bir tomondan, mas'uliyatni, boshqa tomondan, rivojlangan nazariy va analitik (tanqidiy) fikrlashni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, "bilim" paradigmasi doirasidagi kompetentsiyaga asoslangan yondashuv samarali harakat qilish uchun zarur bo'lgan ob'ektlar va jarayonlarning ma'lum bir doirasiga nisbatan bilimlar, qobiliyatlar, ko'nikmalar, faoliyat usullari majmui sifatida kompetentsiyalar to'plamini belgilaydi. va ularga nisbatan samarali. Xuddi shu yondashuv, lekin shaxsga yo'naltirilgan paradigma doirasida, har qanday turdagi kasbiy faoliyatning semantik tarkibiy qismiga yo'naltirilgan kompetentsiyalar to'plamini belgilaydi. Bunday kompetentsiyalarga, ya'ni maxsus boshlangan ta'lim faoliyati natijasida yuzaga keladigan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan bo'lajak mutaxassis o'zining shaxsiy kasbiy faoliyatini jamiyatning zamonaviy ma'naviy va madaniy hayoti ehtiyojlariga mos ravishda qurish imkoniyatiga ega.

Bugungi kunning ijtimoiy-madaniy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, kasbiy mahorat va malaka cho'qqilariga erishish uchun yuqori darajadagi shaxsiy motivatsiyaga ega bo'lgan ta'limga o'tish zarur. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta'lim mazmuni amaliyotga yo'naltirilgan, hayotiy vaziyatlarga boy bo'lishi lozimligini nazarda tutadi. Professionallik va malakaning uyg'unligi

"professional kompetentsiya" tushunchasiga kiritilgan yangi sifatni keltirib chiqaradi.

Kasbiy kompetentsiya mutaxassisning kasbiy vazifalarni ongli ravishda hal etishini ta'minlaydi (ularning roli keyinroq muhokama qilinadi) va uning professional sifatida rivojlanishi uchun mezon bo'lib xizmat qiladi.

Bo'lajak mutaxassisning kasbiy mahorati asosiy vakolatlarni rivojlantirish asosida shakllanadi. Jahon ta'lim amaliyotida bu tushuncha asosiy o'rin tutadi, chunki kompetentsiya, birinchidan, ta'limning intellektual va amaliy tarkibiy qismlarini o'zida mujassamlashtiradi; ikkinchidan, kompetentsiya tushunchasi ta'lim mazmunini talqin qilish bilan bog'liq bo'lib, "natijadan" "chiqish standarti" dan shakllanadi; uchinchidan, asosiy kompetentsiya integrativ xususiyatga ega, chunki u madaniyat va faoliyatning keng sohalari bilan bog'liq bir qator bir xil yoki o'zaro bog'liq bo'lgan ko'nikmalar va bilimlarni o'zlashtiradi. Zamonaviy oliy ta'lim sifatini oshirishga kompetentsiyaga asoslangan yondashuvni rivojlantirishning muhim bosqichi I.A. Zimnyayaning fikricha, loiy ta'limdagi o'quv jarayonidagi asosiy kompetensiyalar oliy ta'lim sifatini oshirishning yangi paradigmasidir.

Oliy ta'limning o'quv maydonida bo'lajak mutaxassis shaxsining asosiy kompetensiyalari shakllanadi, ular quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi.

Birinchidan, ular ko'p funktsiyali va asosiy hisoblanadi, chunki ularni o'zlashtirish kundalik, kasbiy yoki ijtimoiy hayotdagi turli muammolarni hal qilishga imkon beradi. Maqsadlarga erishish va murakkab muammolarni hal qilish uchun ular o'zlashtirilishi kerak.

Ikkinchidan, asosiy kompetensiyalar fandan tashqari va fanlararo bo'lib, ular turli vaziyatlarda qo'llanilishi mumkin.

Uchinchidan, asosiy vakolatlari sezilarli intellektual rivojlanishni talab qiladi: mavhum fikrlash, o'z-o'zini aks ettirish, o'z pozitsiyasini aniqlash, o'zini o'zi qadrlash, tanqidiy fikrlash va boshqalar.

Nihoyat, asosiy kompetensiyalar ko'p qirrali, ya'ni ular turli aqliy jarayonlar va intellektual qobiliyatlarni (analitik, tanqidiy, muloqot va boshqalar) o'z ichiga oladi.

Asosiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonida ta'limning ma'naviy-axloqiy mazmuniga muhim o'rin beriladi. Oxir oqibat, talabaning o'zi o'zining kasbiy o'sishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaguncha, unga bu borada, shu jumladan ma'muriy, boshqaruv va boshqa mexanizmlarning barcha turlarida yordam bera oladi.

Har qanday kompetentsiyani shakllantirish uchun insoniyatning pedagogik jihatdan moslashtirilgan ijtimoiy tajribasi sifatida ta'lim mazmuniga kiritilgan ijodiy faoliyat tajribasini o'zlashtirish kerak, u butun tarkibiy to'liqligi bilan inson madaniyatiga izomorf bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Bochkarev, L. L. Musiqiy faoliyat psixologiyasi [Matn] / L. L. Bochkarev. - M., 2006 yil.
2. Vud, G. Dirijyorlik haqida [Matn] / G. Vud. - M., 1958 yil.
3. Vygotskiy, L. S. Pedagogik psixologiya [Matn] / L. S. Vygotskiy. - M., 1996 yil.
4. Vygotskiy, L. S. San'at psixologiyasi [Matn] / L. S. Vygotskiy. - M., 1968 yil.
5. Ginsberg, L. Dirijyorlik [Matn]: Amaliyot. Hikoya. Estetika / L. Ginsberg. - M., 1975 yil.
6. Gotsdiner, A. L. Musiqiy psixologiya [Matn] / A. L. Gotsdiner. - M., 1993 yil.
7. Dmitrevskiy, G. A. Xorshunoslik va xor boshqaruvi [Matn] / G. A. Dmitrevskiy. - M., 1957 yil.
8. Zeer, E. F. Kasbiy ta'limni modernizatsiya qilishga kompetentsiyaga asoslangan yondashuv [Matn] / E. F. Zeer, E. Symanyuk // Rossiyada oliy ta'lim. - 2005. - 4-son.
9. Zimnyaya, I. A. Asosiy kompetensiyalar - ta'limning yangi paradigmasi [Matn] / I. A. Zimnyaya va bugungi kunda oliy ta'lim. - 2003. - 5-son.
10. Egorov, A. A. Xor bilan ishlash nazariyasi va amaliyoti [Matn] / A. A. Egorov. - L.-M., 1951 yil.

